

МЕТОДИКА ИНТРАОПЕРАЦИОННО ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

¹Жалилов Гуломжон Мирвохидович, ²Юсупалиева Гулнора Акмаловна,
³Холмухамедов Бахтиёр Муллабаевич, ⁴Мирзахмедова Дилфуза Маруфовна
^{1,2,3,4}Детский национальный медицинский центр. Узбекистан, 100016, г. Ташкент,
Яшнабадский район

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185291>

Ключевые слова: врожденный порок сердца; Детская кардиохирургия; Трансэзофагеальная эхокардиография.

Введение

Врожденные пороки сердца остаются одной из ведущих причин детской смертности и выходят на первое место в структуре детской заболеваемости, инвалидности и смертности в развитых странах. По распространенности ВПС у детей, в сравнении с другими врожденными пороками развития, сохраняют лидирующие позиции в мире и представляет важнейшую медицинскую и социальную проблему. Несмотря на огромные достижения в области хирургии врожденных пороков сердца, интра- и послеоперационные осложнения у детей продолжают оставаться значительной клинической проблемой. На сегодняшний день, согласно концепции безопасности операций на сердце, одним из эффективных методов оценки состояния кровообращения, функции клапанного аппарата, выявления зон акинезии и дискинезии во время кардиохирургических операций, а также в реанимационном периоде является чреспищеводная эхокардиография. По данным национального центра здоровья (США, 2007) частота осложнений в интраоперационной и в раннем послеоперационном периоде составляет 2–4,4% [National center for health statistics. Health, Unites States, 2007]. Несмотря на то, что в последние годы метод все шире используется в кардиохирургии, многие его возможности и аспекты полностью не изучены.

Цель: Оценка метода использования чреспищеводной эхокардиографии в ходе кардиохирургических операций у детей с врожденными пороками сердца.

Методы: Нами проведён анализ данных метода исследования чреспищеводной эхокардиографии, в операционном и раннем послеоперационном периоде у детей, оперированных с врождёнными пороками сердца. В исследование включены дети, оперированные в период с 2023 по 2024г, находящихся в Национальном детском медицинском центре. Проанализировано 626 операций с участием 620 пациентов со средним возрастом 10,2 (0,07±428,8) месяцев и средним весом 7,1 (2±192) кг на момент вмешательства.

Результаты: В результате проведенных исследований, выявлено, что у 21 пациента остаточное поражение привело к немедленному повторному вмешательству. У 3 больных наблюдалась тяжелая обструкция выходного тракта правого желудочка. Тяжелая аортальная регургитация отмечалось у 3 больных, стеноз верхней полой вены у 2, умеренный остаточный дефект межжелудочковой перегородки (n = 2); тяжелая митральная регургитация (n = 1); тяжелый митральный стеноз (n = 1). У 3 новорожденных были трудности с вентиляцией, вызванные необходимостью удаления зонда чреспищеводной эхокардиографии, без осложнений. Применение чреспищеводной

эхокардиографии позволяет значительно повысить эффективность хирургического вмешательства, обеспечивая высокую степень визуализации сердечных структур в реальном времени, что способствует принятию более точных решений в операционной.

ЧПЭХО является ключевым инструментом в детской кардиохирургии, обеспечивая непрерывный интраоперационный мониторинг сердечных структур и функции. Сравнительная оценка дооперационных и послеоперационных эхокардиографических данных позволяет хирургам точно оценить качество проведенного вмешательства, а также вовремя выявить и скорректировать возможные осложнения.

Выводы: Таким образом, чреспищеводная эхокардиография является важным методом для интраоперационной оценки у детей с врожденными пороками сердца. Его применение способствует улучшению хирургических исходов и снижению рисков послеоперационных осложнений, делая его незаменимым инструментом в арсенале детского кардиохирурга.